

IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Namangan davlat universiteti magistranti

Ataxonov Umidbek Olimovich

***Abstrakt:** Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillar keng muhokama qilinmoqda, chunki u iqtisodiy farovonlikni oshirish siyosatiga bevosita ta'sir qiladi. Shunday qilib, ushbu maqola rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarni tasniflaydi.*

KIRISH

Qashshoqlik, aholi sonining yuqori o'sishi va eskirgan texnologiyalar iqtisodiyoti hukumat faoliyatiga juda bog'liq bo'lgan rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan asosiy muammolar bo'lib kelgan.[1] Boshqa tomondan, neoklassik iqtisodchi Robert Solou mehnat, kapital va texnologiyani iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida ta'riflaydi. Keynschilar davlat xarajatlarini iqtisodiy o'sishning hal qiluvchi omili sifatida joriy etish orqali ushbu nazariyani yanada rivojlantirdilar. Ta'kidlash joizki, rivojlanayotgan mamlakatlar yetarlicha imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, iqtisodiy o'sishda hamon orqada qolmoqda.

Bugungi kundagi tabiiy resurslar va aholining ko'pligi. [2], [3], [4], sababli, rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga ta'sir qiluvchi o'zgaruvchilarni o'rganish va tahlil qilish har qanday hukumat yoki muassasa uchun juda muhimdir. Tadqiqotchilar bu sohani turli xil usullardan foydalangan holda o'rganildi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish

Banda (2015) 2002 yildan 2012 yilgacha iqtisodiy samaradorlik o'lchovi bo'lgan ishchi kuchi va har bir ishchiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish o'rtasidagi

izchil ijobiy munosabatni o'rnatdi. Biroq, optimal mahsuldorlikka to'sqinlik qiluvchi maxsus ko'nikmalarga nomuvofiq edi.

Banda (2015) 2002 yildan 2012 yilgacha Mavrikiy va Janubiy Afrikada iqtisodiy samaradorlik o'lchovi bo'lgan ishchi kuchi va har bir ishchiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish o'rtasidagi izchil ijobiy munosabatni o'rnatdi. Biroq, optimal samaradorlikka to'sqinlik qiluvchi omil ta'limdan olingan maxsus ko'nikmalarning nomuvofiqligida edi. Mehnat bozori talablariga javob beradigan tizim, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholi sonining o'sishi bilan birga, 1960-1985 yillarda yuqori talab darajasi tufayli ishchi kuchi ham ko'paydi, shuning uchun ijobiy iqtisodiy o'sish yuzaga keldi. (Bloom and Freeman, 1986).

Keynsning iqtisodiy o'sish nazariyasiga ko'ra, davlat xarajatlari iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir qiladi (Parui 2021). Davlat xarajatlari ichki iste'molni rag'batlantiradi, eksport va multiplikator effekti orqali ish bilan ta'minlanadi, bu esa ko'proq milliy daromad keltiradi.

Barro (1996) tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, joriy va rivojlanish xarajatlari 1960-1995 yillardagi 100 ta davlatda ijobiy bo'lgan. Shunday qilib, mamlakatlar iqtisodiy o'sishni oshirish uchun ko'proq mablag' sarflashi kerak degan xulosaga keldi. Bundan tashqari, Kimaro va boshqalarning fikrlarini keltirish o'rinli. (2017)

Shuningdek, Gauss o'ziga xos modeldan foydalangan holda 25 ta Sahroi Afrika mamlakatlarida davlat xarajatlarining iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini aniqladi. Biroq, boshqa tadqiqotlar davlat xarajatlarining iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Devarajan va boshqalarning tadqiqotlariga ko'ra. (1996), 25 ta rivojlanayotgan mamlakatlarda ortiqcha davlat xarajatlari samarasiz bo'lgan.

Tabiiy resurslarning ko'pligi nazariy jihatdan iqtisodiy rivojlanishning ortishi bilan bog'liq, chunki ular ko'proq eksportga olib keladi va tabiiy resurslar rentabelligini keltirib chiqaradi (Auty 2003). Biroq, so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlanayotgan davlatlar o'zlarining yetarlicha tabiiy kapital zaxiralaridan iqtisodiy foyda ko'rmaydilar. Barbier (2012) sezilarli tabiiy resurslar

zaxiralariga ega bo'lgan past va o'rta daromadli rivojlanayotgan mamlakatlardan turg'un o'sishni aniqladi. Uning 867 ta kam daromadli mamlakatlar bo'yicha panel ma'lumotlarini tahlili aholi jon boshiga daromad darajasi pastroq bo'lgan qishloq xo'jaligi erlarining kengayishini ko'rsatdi. Bu natija tabiiyki oraliqdagi teskari munosabatni tasdiqladi

Rayt va Czelusta (2011) tomonidan minerallarga asoslangan iqtisodiyotlarda resurslar va aholi jon boshiga daromadning o'sishi. Ular tabiiy resurslarning ko'pligi rivojlanayotgan mamlakat uchun ne'matdan ko'ra ko'proq zarar degan xulosaga kelishdi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda inflyatsiya va iqtisodiy o'sish mavzusi ko'plab siyosatchilar va tadqiqotchilarni qiziqtirgan. Ba'zi iqtisodchilar iqtisodiy o'sish uchun inflyatsiya zarur deb ta'kidlaydilar, boshqalari esa uni zararli deb hisoblashadi (Omotunde 1984). Andres va Hernando (2014) iqtisodiy o'sish o'rtasida sezilarli darajada salbiy munosabatni o'rnatdi.

Tadqiqot metodologiyasi Tadqiqotning asosiy maqsadi jahon iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy samaradorligini baholash mexanizmlari va usullarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida taqqoslash, guruhlash va iqtisodiy statistik usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Rivojlanayotgan mamlakatlarda inflyatsiya va iqtisodiy o'sish mavzusi ko'plab siyosatchilar va tadqiqotchilarni qiziqtirgan. Ba'zi iqtisodchilar ba'zi inflyatsiyani iqtisodiy o'sish uchun zarur deb hisoblasa, boshqalari uni zararli deb hisoblaydi (Omotunde 1984). Andrés va Hernando (2014) OECD mamlakatlarida iqtisodiy o'sish va inflyatsiya o'rtasida sezilarli salbiy munosabatni o'rnatdi. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, inflyatsiya investitsiyalar moyilligiga salbiy

ta'sir ko'rsatgan va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan materiallar samaradorligini pasaytirgan. Boshqa tomondan, Ndoricimpa (2017) o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun past daromadli mamlakatlar uchun inflyatsiya chegarasini 9% va o'rta daromadli mamlakatlar uchun 6,5% deb baholadi. Chegaradan yuqori bo'lsa, bu mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi uchun zararli deb hisoblangan.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha turli tadqiqotlarni hisobga olgan holda, vaziyatni yaxshilash uchun hozirgi vaqtda rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sir etuvchi omillarni baholash maqsadga muvofiqdir. Qiyida jadval ma'lumotlarida iqtisodiy o'sish bo'yicha mamlakatlarning ma'lumotlari keltirilgan.

1-jadval. Joriy AQSH dollari kursi bo'yicha nominal YaIM bo'yicha eng yaxshi 10 ta davlat¹

Mamlakat	Nominal YaIM (trillionlarda)	YaIM (trillionlarda)	Yillik o'sish (%)	Aholi jon boshiga YaIM
Qo'shma Shtatlar	\$23.0	\$23.0	5.7%	\$69,287
Xitoy	\$17.7	\$27.3	8.1%	\$12,556
Yaponiya	\$4.9	\$5.4	1.6%	\$39,285
Germaniya	\$4.2	\$4.8	2.9%	\$50,801
Birlashgan Qirollik	\$3.2	\$3.3	7.4%	\$47,334
Hindiston	\$3.2	\$10.2	8.9%	\$2,277
Fransiya	\$2.9	\$3.4	7.0%	\$43,518
Italiya	\$2.1	\$2.7	6.6%	\$35,551
Kanada	\$2.0	\$2.0	4.6%	\$52,051

¹ Manba: [The World Bank](https://www.worldbank.org/)

Janubiy	\$1.8	\$2.4	4.0%	\$34,757
Koreya				

Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot – bu mamlakatning yalpi ichki mahsulotini aholi soniga bo'lish yo'li bilan hisoblab chiqiladigan, bir kishiga to'g'ri keladigan iqtisodiy ishlab chiqarish ko'rsatkichidir.

Birinchi nazorat o'zgaruvchisi ishchi kuchining o'sish sur'ati bo'lib, bu ijobiy natijaga olib keladi. Ishchi kuchining o'sish sur'ati - bu ishchi kuchining foiz o'zgarishidir.

15 va undan katta yoshdagi iqtisodiy faol aholining nisbati: o'tgan yildan keyingi yilga qadar tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun ishchi kuchi yetkazib beruvchi barcha odamlar ishchi kuchining ko'payishi qo'shimcha inson resurslarini yaratadi, bu esa iqtisodiy o'sishga ijobiy hissa qo'shadi. Muhim va arzon mehnat resurslari bilan rivojlanayotgan mamlakatlar sarmoyani jalb qiladi, natijada iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi

Xulosa va takliflar

Shunday qilib rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omillari bo'yicha tadqiqotlar katta ahamiyatga ega. Bu omillar rivojlanayotgan mamlakatlarda sodir bo'layotgan faoliyatni ta'kidlashda va iqtisodiyotda barqaror o'sish va rivojlanishni qo'llab-quvvatlash siyosatini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy faoliyatga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga harakat qildi. Ishchi kuchining o'sishi va inflyatsiya darajasi iqtisodiy o'sishga zarar yetkazdi.

Ishchi kuchining o'sish sur'ati prognozga zid bo'lsa-da, mehnat bozoridagi samarasizlikni ta'kidlaydi, bu esa mehnat bozoridagi siyosatni baholash kerakligini anglatadi.

Bundan tashqari, mamlakatlar nisbatan past inflyatsiya sur'atlarini ta'minlaydigan pul-kredit va fiskal siyosatni ishlab chiqishlari kerak, chunki yuqori inflyatsiya darajasi iqtisodiy o'sishga zarar keltiradi. Boshqa tomondan, tabiiy resurslar ijarasi va davlat xarajatlari iqtisodiy o'sishning yaxshi ko'taruvchisi bo'ldi.

Shu sababli, iqtisodiy resurslar bilan ta'minlangan mamlakatlar uchun iqtisodiy foydani maksimal darajada oshirish uchun investitsiyalar ularning iqtisodiy rivojlanishi uchun juda muhim edi. Biroq, atrof-muhit va salomatlikni saqlash va davlat xarajatlarini ta'minlash siyosati pul mablag'larining noto'g'ri o'zlashtirilishi natijasida yuzaga keladi.

References

1. Upreti, Parash (2015) "Factors Affecting Economic Growth in Developing Countries," Major Themes in Economics, 17, 37-54. Available at: <https://scholarworks.uni.edu/mtie/vol17/iss1/5>
2. Barbier E.B. (2012) The Green Economy Post Rio+20. Science, 338, 887-888. <https://doi.org/10.1126/science.1227360>
3. Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике, ХЁ Ёкубжанова - PROSPECTS AND KEY TENDENCIES OF SCIENCE ..., 2021
4. Loku Pathiramage Himali, Boyturaev Olimjon Uroyimovich, Yoqubjonova Hulkarbonu Yokubovna, OH Mahmudov, G Adilova, MS Kamraev., SUSTAINABILITY STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST FACILITIES IN THE FERGANA VALLEY [SJBIR-JANUARY-2021-FULL-JOURNAL.pdf \(saarj.com\)](#)
5. Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley., Y.H. Yokubovna - Central Asian Journal of Innovations on Tourism ...,2021., <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1675505011&tld=ru&lang>

6. Tohir Maxmudov Olimjonovich, 2020, International Journal of Marketing and Technology, [The role of fashion industry in the management of market activities of textile companies](#)
7. Boyto'rayev, O., & Yoqubjonova, X. (2017). THE ROLE AND PLACE OF ECOTOURISM IN THE REGIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (4), 15-18.
8. Egamberdiyev, F. T., & Yoqubjonova, X. (2017). FEATURES OF ECO-TOURISM DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (4), 19-21.
9. Yoqubjonova, H. Y. (2019). Ecotourism in the economy of the regions. *Форум молодых ученых*, (3), 57-61.